

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФЛОРА ГОРОДА БУХАРЫ

Гафарова Саида Мухамеджоновна

Бухарский государственный университет

E-mail:saida.gafarova@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14651452>

Аннотация: в статье приведены сведения о географическом расположении, климате и широко распространенных видах растений города Бухары.

Ключевые слова: резко континентальный, аридная зона, этнографическом очерке, сыпучие пески, солончаки, тугай, пустынная зона.

Annotation: the article provides information about the geographical location, climate and widespread plant species of the city of Bukhara.

Key words: sharply continental, arid zone, ethnographic sketch, shifting sands, salt marshes, tight, desert zone.

Общая площадь города Бухары 7.29 км². Протяжённость города Бухары с юга на север составляет 11,358 км, с запада на восток - от 10,336 км на юге до 10,320 км на севере.

Климат резко континентальный, пустынный. Зима очень суровая, лето жаркое и сухое. Средняя температура января составляет -2 градуса, а в июле температура превышает +40 градусов.

Годовое количество осадков в Бухарской области составляет 90-150 мм. В связи с этим территория Бухары относится к аридной зоне. Осадки проявляются в основном в виде дождя. Снежный покров держится недолго, не будучи хроническим и плотным. Распределение осадков в течение года крайне неравномерно. Весна - относительно влажный сезон, когда выпадает 45-55 процентов годовых осадков [10].

По данным Кадастра города Бухары (2023 г.) общая площадь составляет 7,29 тыс. га, в том числе орошаемая площадь - 2,4 тыс. га, возделанная земля - 1,2 тыс. га, многолетние деревья - 0,7 тыс. га, сенокосы и пастбища - 0,04 тыс. га, участок для сельскохозяйственных культур - 1,91 тыс. га, собственные огороды - 0,6 тыс. га.

В этнографическом очерке «Географическое положение и природа Бухары» Н.А. Фридриха говорится что Бухарское ханство занимает около 4 ½ тысяч кв. миль - пространство, равное одной из наших средних губерний, и расположено по правую сторону реки Аму-Дарьи. На севере ханство граничит с Туркестаном, на юге с Афганистаном, на западе с Хивой

и Закаспийской областью, а на востоке граница идет по мало известным горам Памира.

По устройству поверхности Бухара делится на две части: восточную и западную. Восточная часть, так называемый Бухарский Памир, с величественной скалой Ак-Таш – “Белый камень” – гориста.

В снежных вершинах и ледниках Памира берет начало река Амударья с пятью ее притоками, единственными водоносными жилами Восточной Бухары.

По берегам этих притоков, между роскошными тополями, джуддой, тутовым деревом, грецким орехом, боярышником и чинаром, по горным склонам расположены малонаселенные кишлаки (поселки) туземных оседлых земледельцев таджиков; прочие же места почти безлюдны. Только весной обильное выпадение дождей делает жизнь и природу в этой части Бухары весьма разнообразными. Долины и склоны гор покрываются роскошной травой. Дикий абрикос, яблоня, фисташек да арча – древовидный можжевельник, служащий хорошим топливом, - нарушают общую гармонию травяного покрова.

Зимняя картина гор в высшей степени оригинальна. В горных складках, обращенных на юг и защищенных от севера высокими хребтами, рядом со снегом и льдом, под открытым небом зеленеет миндаль и гранат.

Западная часть Бухарского ханства – степная пустынная равнина с сыпучими песками, солончаком, и лишь десятая часть ее приходится на обработанные поля. Большая часть летучих песков – дюн – движется по направлению с северо-востока на юго-запад под влиянием полярных ветров, которые иногда дуют непрерывно три месяца. Истребление лесов еще более способствовало перенесению этих сыпучих песков, и дюны с каждым годом все далее и далее проникают в пределы оазиса, засыпают оросительные каналы и превращают край в пустыню.

Так, в 1868 году округ Ромишан был засыпан песком, и более 16 тысяч семейств должны были покинуть свои насиженные гнезда и искать пристанища на чужбине. Самой столиц Бухары грозит также серьезная опасность.

Западная Бухара омывается средним течением реки Аму-Дарьи, которая в этой своей части не принимает ни одного притока.

Из Зеравшана выведена целая сеть каналов, так называемых арыков, из которых более 43 главных и 940 второстепенных орошают поля, сады и города на протяжении более 400 тысяч кв. десятин.

Одно из характерных явлений бухарской природы – это удивительно чистое безоблачное небо, несмотря на сильную испаряемость вод.

В письменном источнике «История Бухары» Мухаммада Наршахи говорится [3]: «То место, где теперь находится г. Бухара, была раньше болотом, часть которого представляла собой заросли камыша, а часть была занята деревьями и лужайками, некоторые участки были покрыты тугаями, лесами и зеленью, а растительность была густой. Это произошло из-за воды реки Мосаф, идущей из Самарканда. Река размыла большую часть суши, вызвав оползни. В результате нынешнее местоположение Бухары постепенно превратилось в равнину». В этом районе нет постоянного потока воды из-за его расположения в пустынной зоне. Небольшое количество атмосферных осадков поглощается почвой, не создавая токов в большинстве мест, испаряется и расходуется на рост растений.

В связи с тем, что Бухарский оазис граничит с пустыней, растений, произрастающих на его территории, находится под сильным влиянием ветра.

На территории Бухарской области лидируют виды, характерные для пустынной зоны. Общее количество видов растений около тысячи. В Узбекистане зарегистрировано 4148 видов, в пустынной зоне региона обнаружено 580 видов, относящихся к 55 семействам (Гранитов, 1964). Следует отметить, что среди них много эндемичных видов. Местный ученый А.Ф.Файзиев (1964) отмечает произрастание в регионе 173 видов эндемичных растений, характерных для Средней Азии, 13 из них встречаются только в этой стране. Кроме того, только в Бухарском оазисе отмечено 219 видов дикорастущих трав (Гузаиров, 1968).

Широко распространенные виды декоративных растений города Бухары по научным данным А.Ф.Файзиева, Х.К.Эсанова и по нашим собственным наблюдениям (за последние 30 лет) следующие [5]:

Айлант высочайший (*Ailanthus altissima*), Можжевельник виргинский (*Juniperus virginiana*), Роза домашняя (*Rosa*), Шелковица белая (*Morus alba*), Гледичия обыкновенная (*Gleditsia triacanthos*), Вяз низкий (*Ulmus pumila*), Лох восточный (узколистный) (*Elaeagnus angustifolia*), Клен ясенелистный (*Acer negundo*), Каталпа бигнониевая (*Catalpa bignonioides*), Ива плакучая (*Salix*), Маклюра яблоконосная (*Maclura pomifera*), Белая акация (*Robinia pseudoacacia* L.), Тополь белый (*Populus alba*), Ива белая (*Salix alba*), Туя восточная (*Thuja orientalis*), Софора японская (*Sophora japonica*), Шелковица

(*Morus*), Платан восточный (*Platanus orientalis*), Щелковица черная (*Morus nigra*), Дуб черешчатый (*Quercus robur*), Сосна крымская (*Pinus nigra subsp. pallasiana*).

Широко распространены лекарственные растения г.Бухары:

Подорожник большой (*Plantago major*), Шпинат огородный (*Spinacia oleracea*), Мята полевая (*Mentha arvensis*), Щавель (*Rumex*), Петрушка курчавая (*Petroselinum crispum*), Базилик (*Ocimum*), Клевер луговой (*Trifolium pratense*), Укроп пахучий (*Anethum graveolens*), Солодка голая (*Glycyrrhiza glabra*), Мята азиатская (*Mentha asiatica*), Роза домашняя (*Rosa*), Гармала обыкновенная (*Peganum harmala*), Шпинат огородный (*Spinacia oleracea*), Верблюжья колючка (*Alhagi*).

Широко распространены сорные растения г.Бухары:

Повилика южная (*Cuscuta australis*), Куриное просо или ежовник обыкновенный (*Echinochloa crus-galli*), Софора лисохвостная (*Sophora alopecuroides*), Сыть круглая (*Cyperus rotundus*), Портулак обыкновенный (*Portulaca oleracea*), Вьюнок полевой (*Convolvulus arvensis*).

Растительный мир г. Бухары, начиная с периода 1995-2020 гг., в связи с обновлением и перестройками, во многом изменён, многие старые виды растений уничтожены или находятся на грани уничтожения, а многие новые виды привезены из других регионов.

Кроме вышеизложенного, по нашим наблюдениям, за последние два десятилетия растительность г. Бухары обновилась. Вместо таких растений, как Ива белая (*Salix alba* L.), Маклюра яблоконосная (*Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid.), Клен остролистный (*Acer platanoides* L.), были посажены такие виды как Альбиция ленкоранская (*Albizia julibrissin* Durazz.), Липа мелколистная (*Tilia cordata* Mill.), Кипарис аризонский (*Cupressus arizonica* Greene), Робиния ложноакациевая (*Robinia pseudoacacia* L.), Клещевина обыкновенная (*Ricinus communis* L.), Цезальпиния Джиллиса (*Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr.), Юкка нитчатая (*Yucca filamentosa* L.), Метельник прутьевидный или дрок испанский (*Spartium junceum* L.), Бересклет японский (*Euonymus japonicus* Thunb.), Жимолость японская (*Lonicera japonica* Thunb.), Лагерстрёмия индийская, или индийская сирень (лат. *Lagerstroemia indica* L.), Крестовик пепельный или цинарария серебристая (*Jacobaea maritima* (L.) Pelsler & Meijden), Бассия вечная волосолистная или Кохия волосолистная (*Kochia var. trichophylla* (Hort. ex Voss) L.H. Bailey), Очный цвет полевой (*Anagallis arvensis* L.) и т.д.

Список литературы:

1. Гафарова С. М., Гуламов М. И. Современная физико-географическая и экологическая характеристика города Бухары //Universum. – С. 29-33.
2. Гранитов И.И. Растительный покров Юго-Западных Кызылкумов. Том I, Ташкент, «Наука», 1964, 336 стр.
3. Гузаиров Х.Х. Сорная растительность залежей и полевых культур Бухары. Вредные и полезные дикорастущее растения Бухарского оазиса. Ташкент, «Фан», 1968. стр.52-90.
4. Esanov N. K. 2016. New plant species in the flora of Bukhara oasis // Turczaninowia. 19 (2): 77-81. (Эсанов Х.К. Новые виды во флоре Бухарского оазиса. Turczaninowia. 2016. 19 (2): 77-81.).
5. Назаров И.Қ., Аллаёров И.Ш. Бухоро географияси. Бухоро “Муаллиф”, 1994. 26-27 бетлар.
6. Сааков В.Г. История Бухары: 100 вопросов и ответов. Ташкент, «Шарк», 1996, 15 с.
7. Фридрих Н.А. Бухара: Этнографический очерк. Географическое положение и природа Бухары. Санкт Петербург, 1910.

